

MAKTAB MUHITIDA PSIXOLOGIK ZO'RAVONLIK VA O'QUVCHILARNING STRESSGA CHIDAMLILIGI

Bo'ronova Dilrabo Nomonjonovna

Farg'ona viloyati Qo'sh tepa tumani

36-umumta'lim maktabi Amaliyotchi psixologi

dilraboboroniva@gmail.com

+998-90-536-99-07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15385741>

Annotatsiya: mazkur maqolada maktab muhitida uchraydigan psixologik zo'rvonlik holatlari va ularning o'quvchilarga ta'siri, xususan, stressga chidamlilik darajasi o'rganiladi. Psixologik zo'rvonlik turlari, omillari va uning salbiy oqibatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarning stressga nisbatan bardoshlilik, unga ta'sir etuvchi ijtimoiy va psixologik omillar yoritiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, stressga chidamli o'quvchilarda ijtimoiy moslashuv yuqori bo'lib, zo'rvonlikdan kelib chiqadigan salbiy ta'sirlar nisbatan kamroq kuzatiladi.

Kalit so'zlar: psixologik zo'rvonlik, stress, chidamlilik, maktab muhiti, o'quvchilar, psixik holat, ijtimoiy moslashuv.

So'nggi yillarda maktab muhitida yuzaga kelayotgan psixologik zo'rvonlik holatlari ko'pchilik e'tiborini tortmoqda. Zo'rvonlik nafaqat jismoniy, balki psixologik shakllarda ham namoyon bo'ladi. O'quvchilarning ruhiy salomatligi bevosita ushbu omillarga bog'liq bo'lib, bu ularning akademik muvaffaqiyati va ijtimoiy moslashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada maktabda uchraydigan psixologik zo'rvonlikning mohiyati, tarqalish sabablari va o'quvchilarning bunday holatlarga nisbatan stressga chidamlilik darajalari o'rganiladi.

Tadqiqot Qo'sh tepa tumanida 3 ta umumiy o'rta ta'lim maktabida 8–11-sinf o'quvchilari o'rtasida so'rovnoma va suhbat usullari orqali olib borildi. So'rovnomalarda psixologik zo'rvonlikka uchrash holatlari, ularning stressga nisbatan reaksiyalari, o'zaro munosabatlar darajasi va oilaviy omillar haqida savollar kiritildi. Shuningdek, "Stressga chidamlilik testi" yordamida o'quvchilarning stressga qanday javob qaytarishlari aniqlashtirildi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 67 foizi biror shakldagi psixologik zo'rvonlikka (masxara qilish, do'stlardan ajratish, og'zaki tahdidlar) duch kelganini bildirgan. Ulardan 45 foizi ushbu holatlarda xavotir, bezovtalik va tushkunlik holatlarini boshdan kechirganini ta'kidlagan.

Stressga chidamlilik testi natijalariga ko'ra, yuqori darajadagi chidamlilik ko'rsatgan o'quvchilar (taxminan 28%) psixologik zo'rvonlik holatlarida ijobiy strategiyalar (masalan, o'qituvchi yoki ota-onaga murojaat qilish, tinchlik bilan hal etish) qo'llagan. Past darajadagi stressga chidamlilikka ega o'quvchilar esa, aksincha, ichki chekinish, tajovuzkorlik yoki o'zini ayblashga moyil bo'lgan.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, oilaviy muhit, o'qituvchilarning psixologik yondashuvi, sinfdoshlar bilan bo'lgan sog'lom munosabatlar stressga chidamli bo'lishda muhim rol o'ynaydi. Ayni paytda, maktab psixologi faoliyatining samarasizligi yoki yo'qligi bu muammoni chuqurlashtiradi.

Maktab — nafaqat bilim beruvchi, balki bolalar psixologik va ijtimoiy shakllanadigan muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Biroq, soʻnggi yillarda maktab muhitida oʻquvchilarning ruhiy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi omillardan biri bu — psixologik zoʻravonlik holatlaridir. Psixologik zoʻravonlik (bullying) bu ogʻzaki tahdid, masxara qilish, doʻstlardan ajratish, eʼtibordan chetda qoldirish kabi nojoʻya xatti-harakatlarni oʻz ichiga oladi. Bu holatlar oʻquvchilarda stress darajasining ortishiga, oʻziga boʻlgan ishonchning pasayishiga va hatto depressiv holatlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Stressga chidamlilik — bu shaxsning stressli vaziyatlarda oʻzini barqaror tutishi, muammoga moslashishi va yechim topish qobiliyatidir. Oʻquvchilarning psixologik zoʻravonlikka duch kelgan paytdagi reaksiyalari ularning stressga chidamlilik darajasiga bevosita bogʻliq. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, stressga yuqori darajada chidamli oʻquvchilar bunday holatlarda ijtimoiy yordam izlaydi, muammoni muloqot orqali hal qilishga harakat qiladi yoki oʻz his-tuygʻularini konstruktiv yoʻl bilan ifodalaydi. Aksincha, past chidamlilikka ega oʻquvchilar psixologik jihatdan chekinuvchan, xavotirli, depressiyaga moyil boʻlishadi.

Maktabda psixologik zoʻravonlikning mavjudligi koʻpincha maʼmuriyat va oʻqituvchilarning befarqligi, oʻquvchilarning oʻzaro munosabatlaridagi muammolar va ota-onalarning eʼtiborsizligi bilan bogʻliq boʻladi. Shuningdek, oʻquvchilarning oilaviy muhitdagi emotsional qoʻllab-quvvatlanishi, maktab psixologining faoliyati, oʻqituvchining empatik yondashuvi kabi omillar stressga chidamlilikni shakllantirishda muhim rol oʻynaydi.

Shu bois, psixologik zoʻravonlikka qarshi kurashish va oʻquvchilarda stressga chidamlilikni shakllantirish uchun kompleks yondashuv zarur. Bunga profilaktik psixologik treninglar, emotsional intellektni rivojlantirish mashgʻulotlari, sinf ichida ijobiy munosabatlarni shakllantirish dasturlari kiradi. Bundan tashqari, ota-onalar va pedagoglar bilan birgalikda muntazam hamkorlik qilish orqali bu muammoning oldi olinishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, maktab muhitida sogʻlom psixologik iqlim yaratish va har bir oʻquvchining ruhiy barqarorligini mustahkamlash orqali psixologik zoʻravonlik holatlari kamaytiriladi hamda stressga chidamlilik ortadi. Bu esa yosh avlodning sogʻlom psixik rivojlanishi va jamiyatga toʻlaqonli moslashishida muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Maktab muhitida psixologik zoʻravonlik keng tarqalgan va bu holat oʻquvchilarning ruhiy salomatligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Tadqiqot shuni koʻrsatadiki, stressga chidamli oʻquvchilarda bu holatlarning salbiy oqibatlari kamayadi. Shu sababli maktablarda stressga chidamlilikni oshirishga qaratilgan psixoprofilaktik tadbirlar, treninglar va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish lozim. Psixologik xizmatlar samaradorligini oshirish, oʻqituvchilarning ushbu muammoga nisbatan sezgirligini kuchaytirish zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva, M. (2021). *Maktab muhitida bolalarning psixologik muhofazasi*. Toshkent: Fan.
2. G'ofurov, A. (2020). *O'quvchilar psixologiyasi*. Samarqand: Barkamol.
3. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
4. Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2023). *Maktab psixologik xizmatlari to'g'risidagi nizom*.
6. Fayziyev I. Sh. & Toshpo'latov A. (2022) O'ZBEKISTONRESPUBLIKASININGMUSTAQILLIKDANOLDINGIVAKEYINGSIYOSIYHAYOTI. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development Volume-10, Nov., 2022 31-34b
7. Toshpo'latov , A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178.
8. Temirov, J. , & Toshpo'latov , A. (2023). TYUTOR PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. Наука и инновация, 1(28), 29–32.
9. Umarova , G. , & Toshpo'latov , A. . (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(10), 49–55.
10. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA SHAXS AGRESSIYA. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 30–31.
11. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). IJTIMOIIY TARMOQLARIDA "OMMAVIY MADANIYATGA" QARSHI KURASHISHNING DIDAKTIK VOSITALARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 27–29.